

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082007>

Qo‘ldashova Gulsin Xushmamatovna

Toshkent davlat stomatologiya institute
akademik litseyi biologiya fani o‘qituvchisi

Respublikamizda biologiya o‘qitish metodikasiga oid tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlanadi. O‘zbekistonda sobiq Ittifoq markazida nashr qilingan darsliklar joriy etilgani va undagi ko‘pgina o‘quv materiallar notanish bo‘lgani sababli, o‘quvchilarning bilim darajasi past edi. Shu sababli respublika metodist olimlarining e‘tibori maktab botanika, zoologiya, umumiy biologiya darslarida mahalliy materiallardan foydalanish muammosini yechishga qaratildi. (Ye.M.Belskaya, A.Ye.Suxarev, A.T.G‘ofurov). Shu bilan bir vaqtda botanik, zoologik bilimlarni maktab tajriba yer uchastkasida va tirik burchagida olib borilayotgan amaliy ishlar bilan bog‘lash masalalari tadqiq qilindi (M.Jabborov, T.Isxaqov, X.Shokirov). 1961 yili Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika instituti (Hozirgi ped. universitet)da "Biologiya o‘qitish metodikasi" kafedrasini tashkil qilindi. Mazkur kafedrani tashkil etilganligi bir tomondan yuqori malakali metodist olimlarni tayyorlashga, ikkinchi tomondan biologiyani o‘qitishdan turli mavzular bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarni olib borishga imkon yaratdi.

Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasini faqat O‘zbekiston uchun emas, balki qardosh Qozog‘iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston respublikalari uchun ham 15 dan ortiq, yuqori malakali metodist olimlar fan nomzodlari yetishtirib berdi. Metodist olimlardan I.A.Norbekov, M.Maxkamov, A.T.G‘ofurov botanika, zoologiya fanidan o‘tkaziladigan ekskursiyalarning xillari, ularni o‘tkazish metodikasi, unda o‘quvchilar tomonidan olib boriladigan kuzatishlar, tajribalarni hal qildilar.

Maktab botanika kursini o‘qitishga bo‘lgan didaktik talablar, botanika darslarida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish masalalari Ye.M.Belskayaning "Botanika didaktikasi" qo‘llanmasida o‘z ifodasini topdi. M.Ortiqov esa o‘zining maktablarda o‘tkazgan tajribalariga asoslanib, biologiya darslarida ekran vositalari (o‘quv filmlari, diafilmlar, diapozitivlar)dan foydalanish o‘quvchilarda biologik o‘quv materialini o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishini orttirishiga, ularning bilimini mustahkam bo‘lishida alohida ahamiyatga ega ekanligini isbotlab berdi. J.Tolipova darslarni xilma xillashtirish, noan‘anaviy darslar (seminar, konferensiya, muammoli munozarali) o‘tkazish o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda, mustaqilligini rivojlantirishda, puxta bilim egallashlarida katta rol o‘ynashini ko‘rsatib berdi.

1950-yillardan boshlab N.M.Verzilin boshliq bir guruh rus metodistlari xususiy biologik tushunchalarni tadqiq qildilar. Ulardan farqli ravishda 1970 -yildan boshlab A.T.G‘ofurov umumbiologik tushunchalarni, xususan, "hujayra", "moddalar va energiya almashinuvi", "irsiyat va o‘zgaruvchanlik", "organik olam evolyutsiyasi" kabi tushunchalarni o‘quvchilar qanday o‘zlashtirishi haqida kuzatish, tajriba ishlarini olib bordi

va bu sohada "umumiy biologik tushunchalarnn shakllantirish" degan mavzuda o'quv metodik qo'llanma yaratdi.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi o'quv fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish to'g'risida A.M.Qodirovning o'quv qo'llanmasi maktablar hayotida keng qo'llanilmoqda. Mahalliy materiallarga asoslangan holda sinfdan tashqari mashg'ulotlarni qanday shaklda va mazmunda o'tkazish kerakligi A.T.G'ofurov, S.K.Xabirovalarning qo'llanmasida yoritilgan. Qo'llanmada ayrim o'quvchilar, o'quvchilar guruhi hamda ommaviy ravishda tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning xillari, ularning mazmuni va o'zaro bog'liqligi maktablarda o'tkazilgan pedagogik tajribalar asosida ochib berilgan.

Keyingi paytlarda ekologik muvozanatning buzilishi oqibatida suv, havo, tuproq turli chiqindilar bilan ifloslanishi ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida o'simliklar va hayvonotlar, odamlar hayotiga xavf solmoqda. Shu o'rinda maktablarda olib boriladigan ekologik ta'lim-tarbiyaga nihoyatda ahamiyat berish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur masalaning dolzarbligini e'tiborga olib A.T.G'ofurov, O.N.Nosirov maktablarda o'qituvchilar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tajribalarga asoslanib "Maktab biologiya kursida tabiat muhofazasi tushunchasini shakllantirish", M.Nishonboyeva "Maktabda ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirish" kabi qo'llanmalarni chop etdilar. Maktab biologiya kursini o'qitishdan maqsad o'quvchilarni faqat bilimlar bilan emas, shu bilan bir qatorda ularda o'quv ko'nikma va malakalarni hosil qilishdan iborat. Bu sohada laboratoriya mashg'ulotlarni olib borish nihoyatda muhim sanaladi. Shuni e'tiborga olgan holda A.M.Qodirov "Odam fiziologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlar" A.M.Qodirov, K.Haydarov "Biologiya o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari" kabi qo'llanmalarni nashr etdilar.

Mustaqillik yillarida respublika metodistlarining diqqat e'tibori o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish masalasiga qaratildi. Bu o'rinda biologiyadan noan'anaviy darslar o'tkazishga (hamkorlikda o'qitish konferensiya darslari modulli ta'lim va h.k) qaratildi. (J.Tolipova, A.T.G'ofurov). Republikamiz metodistlari biologiyaning faqat umumiy o'qitish metodikasi bilan emas, balki xususiy metodikasi bilan ham shug'ullana boshladilar. (J.Tolipova va boshqalar)

Maktab biologiya kursida chet tillardan olingan ko'pgina atamalar mavjud. Mazkur atamalarning tub ma'nosini bilish biologik bilimlarni ongli o'zlashtirishga yaqindan ko'mak beradi. O'zbek biolog olimlari botanik, fiziologik, biologik atamalarning izohli lug'atini tuzishga muvaffaq bo'ldilar. (M.Nabiyev, Sh.Qurbanov, A.Zikiriyayev, S.S.Fayzullayev). Mazkur izohli lug'atlardan foydalanish o'quvchilar bilimini ongli bo'lishida ijobiy natija berishi muqarrardir.

